

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУКОЁМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД К РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Д.К. Исмагилов

Образовательный Университет Ренессанс, Ташкент, Узбекистан.

doni-joni@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237160>

Аннотация. В статье рассматриваются современные инновационные технологии, применяемые в процессе подготовки студентов, такие как GPS-мониторинг, видеомониторинг. Представлены результаты статистических исследований, подтверждающих эффективность этих технологий в улучшении физических, технических и тактических показателей игроков. Приведенные данные показывают, что внедрение этих технологий значительно повышает качество тренировочного процесса за счет оптимизации нагрузки и улучшения игровых навыков.

Ключевые слова: студенческая лига, мини – футбол, наукоёмкие технологии.

THE USE OF HIGH-TECH TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF STUDENT TEAMS FOR THE REPUBLICAN STUDENT LEAGUE IN FUTSAL.

Abstract. The article discusses modern innovative technologies used in the training process of students, such as GPS monitoring and video analysis. It presents the results of statistical studies that confirm the effectiveness of these technologies in improving the physical, technical, and tactical performance of players. The data provided demonstrate that the implementation of these technologies significantly enhances the quality of the training process by optimizing workload and improving game skills.

Key words: student's league, futsal, high-tech technologies

В настоящее время в мире наблюдается низкий уровень двигательной активности студенческой молодежи, недостаточный для формирования и поддержания здоровья. При обобщении результатов исследований в научно-методической литературе зарубежных стран было обнаружено, что в основном разработан качественный материал, раскрывающий организацию и осуществление учебного процесса по физическому воспитанию во внеучебное время.

Среди многочисленных видов спорта, культивируемых в вузах, мини-футбол завоевывает всю большую популярность среди студентов. Мини-футбол является одной из наиболее интенсивно развивающихся в мире спортивных игр, его интеграция в современную автономную разновидность классического футбола стала общепризнанным фактом.

Известно, что эффективное развитие системы подготовки спортсменов в любом новом виде спорта должно базироваться как на реализации общетеоретических положений спортивной тренировки, так и на формировании методологических основ с учетом его специфики.

В свете социально-общественных перемен, происходящих в мире, значительно изменились требования к подготовке специалистов и качеству образования. Эти изменения затрагивают и вопросы, касающиеся процесса физического воспитания учащейся молодежи.

Важно отметить, что такая спортивная игра, как мини-футбол пользующаяся особой популярностью у студенческой молодежи, не нашла достойного изучения в зарубежной методической литературе.

Физическое воспитание как учебная дисциплина в высших образовательных учреждениях является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки будущего специалиста и целостного развития его как личности.

Дальнейшее совершенствование системы высшего образования, коренной пересмотр содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны становится важнейшей задачей.

Анализ научно-методической литературы по проблеме повышения эффективности процесса физического воспитания молодежи свидетельствует о большом внимании к ней специалистов, работающих в этой области.

Учебный процесс в вузах должен быть ориентирован на получение студентами глубоких теоретических знаний, широкого арсенала навыков и умений интегральной подготовки и должной спортивной квалификации. Этого можно достичь на основе занятий спортивной направленности по избранному виду спорта.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2023 года № ПП-115 «О дополнительных мерах по всестороннему развитию массового и профессионального футбола» (1) акцентирует внимание на необходимости всестороннего развития футбола и повышении интереса молодежи к этому виду спорта.

Одной из важных инициатив в этом направлении стало проведение ежегодной республиканской «Студенческой лиги» среди высших учебных заведений, создающей условия для системного вовлечения студентов в спортивные соревнования и развитие футбольного мастерства.

В связи с изложенным, особую актуальность приобретает внедрение в учебно-тренировочный процесс студентов ВУЗов научно – обоснованных эффективных технико – тактических технологий. Видеомониторинг и анализ тактических действий системы видеомониторинга и аналитического ПО, такие как Hudl или Wyscout, позволяют проводить детальный анализ тактических действий команд.

Статистический анализ данных помогает тренерам оценивать ключевые показатели, такие как процент успешных передач, выигранных единоборств, точность ударов (2).

В рамках подготовки к участию в Студенческой лиге было проведено исследование с командой студентов Образовательного университета Ренессанс, специализирующихся на мини-футболе.

Исследование фокусировалось на анализе технико-тактических действий игроков в условиях соревновательной нагрузки и оценке их эффективности на игровой площадке.

Очень важно отметить следующее. За матч по мини-футболу студенты выполняют 1601 технико-тактическое действие. В футболе опубликованы в разных источниках также данные 800-900 ТТД за период 50-55 минут.

Таким образом, в процессе игровой деятельности за 40 минут чистого времени студенты выполняют значительно больше ТТД.

Это связано с тем, что поле по мини-футболу 40×20 м и поэтому игроки очень часто встречаются с мячом, взаимодействуют с партнерами, используя ввод мяча из аута, углового, удары по воротам (табл.1).

Таблица 1

Протокол записи общего количества технико-тактических действий в процессе игры студентов в мини-футбол

№	Ф.И.О.	Передачи мяча (кол-во)		Обводка соперника (кол-во)		Удары по воротам (кол-во)		Остановка мяча (кол-во)		Отбор мяча (кол-во)		Ввод мяча с аута (кол-во)		Ввод мяча с углового (кол-во)		Удары головой (кол-во)		Всего действий (кол-во)			Эффективность (%)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	=	
1	Х-в Р.	46	10	3		2	2	9		15	3	4		1		1		81	15	96	84,3
2	О-в М.	24	7	8	6	3	3	6	3	7	1	12	1	5	2			65	23	88	73,8
3	А-в У.	27	7	5	1	1	7	2		12		4		1				52	15	67	77,6
4	Ю-в А.	24	8	4		1	6	2	1	15	6	8	1	1				55	22	77	71,4
5	Д-в Г.	61	12	10		3	12	2	24	5	3	1						110	23	133	82,7
6	Б-в А.	52	7	6	4	5	2	8	1	3	1	3		3				88	7	95	92,6
7	С-в С.	31	10	4	2	4	5	5		4		8	1	1	2			57	20	77	74
8	Р-о Г.	38	5	3		2	3	1		14	1	5						63	9	72	87,5
9	С-в Ф.	26	5	7	2	2	6	3	2	16	3	8		1	1	1		56	27	83	67,4
10	А-в Д.	19	4	4	5	4	6	9	5	11	6	7		1				55	26	81	67,9
11	И-я М.	23	11	4	1	2	2	7		8	2	9				2		48	23	71	67,6
12	Т-в С.	22	14	3		1	7			10	4	4				2		48	19	67	71,6
X	Среднее арифметическое.	33,7	7,8	5,1	3,3	2,6	4,1	5,9	1,8	11,6	3,1	6,3	1	1,8	1,7	1,3		64,8	19,1	85,5	76,5
σ	Среднее квадратическое отклонение	13,7	2,6	2,2	2	1,3	1,9	3,4	0,8	5,8	2,1	2,8	0	1,5	0,6	0,6		18,8	6,4	18,4	8,4
V, %	Коэффициент вариации	41	34	44	59	52	47	57	46	50	67	45	0	85	35	43,3		29	33	21,5	11
tst	Распределение Стьюдента %	0,9	4	6,2	9,3	11,7	7,6	5,3	16,1	2,7	9,9	5,1	25	16,5	17,2	20,5		0,5	1,7	0,4	0,4
R	Ранг влияния	5	6	5	4	5	6	8	4	7	4	7	1	3	3	2		5	8	5	6

В таблице 2 приводится обработанный протокол с данными индивидуальных тактических действий студентов в процессе игровой деятельности по мини-футболу. Важно отметить, что общее количество индивидуальных действий в среднем составило – $83,7 \pm 18,4$ при $76,5 \pm 8,4\%$ эффективности.

Таблица 2

Данные эффективности тактических действий студентов в игре мини - футбол

№	Ф.И.О.	Передачи мяча (кол-во)		Обводка соперника (кол-во)		Удары по воротам (кол-во)		Остановка мяча (кол-во)		Отбор мяча (кол-во)		Ввод мяча с аута (кол-во)		Ввод мяча с углового (кол-во)		Удары головой (кол-во)		Всего действий (кол-во)			Эффективность (%)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	=	
1	Х-в Р.	46	10	3		2	2	9		15	3	4		1		1		81	15	96	84,3
2	О-в М.	24	7	8	6	3	3	6	3	7	1	12	1	5	2			65	23	88	73,8
3	А-в У.	27	7	5	1	1	7	2		12		4		1				52	15	67	77,6
4	Ю-в А.	24	8	4		1	6	2	1	15	6	8	1	1				55	22	77	71,4
X	Среднее арифметическое.	32,3		5,3		2		5,7		11,3		6,7		2,3		1		63,3		83,7	76,8
σ	Среднее квадратическое отклонение	11,9		2,5		1		3,5		4		4,6		2,3				13,1		15	5,6
v	Коэффициент вариации	37		47		50		62		36		69		99				21		18	7
t	Распределение Стьюдента %	1		5,9		14,8		5,6		2,8		4,7		12,9		25		0,5		0,4	0,4
R	Ранг влияния	2		2		2		3		3		2		2		1		3		3	3

Соревнование – составная часть годового образовательного цикла физического воспитания студентов, которые являются не только средством контроля над уровнем подготовленности и его логическим продолжением, но и важнейшим средством повышения спортивного мастерства. Выступления на соревнованиях показывает эффективность выбранного пути и допущение ошибок в процессе подготовки, а также дают возможность определить пути дальнейшего совершенствования физического воспитания, повышение физических качеств и функциональных возможностей студента.

Индивидуальный подход и планирование соревновательной подготовки строгое соотношение практических занятий и соревновательных нагрузок помогает максимально повысить тренированность организма студента и способствует оптимальному накоплению спортивного потенциала.

Одним из главных условий соревновательного метода подготовки являются соревнования, которые должны способствовать решению тактических задач подготовки; повышению тренированности организма студента и приобретению опыта соревновательной борьбы, эффективности практических занятий с использованием мини-футбола. С помощью данных соревнований производится корректировка дальнейшей подготовки, определение подготовленности студента в данный период времени, выполнение контрольных нормативов модульного мониторинга. Студенты должны показать максимально возможный результат и завоевать высокое место.

Соревновательный метод дает свои положительные результаты, повышая этим интенсификацию процесса по физическому воспитанию.

Интенсификация образовательного процесса по физическому воспитанию с помощью соревнований способствует значительному росту результатов, ускорению темпов спортивного совершенствования. Только оптимальное сочетание практических занятий, направленных на становление технической, тактической подготовленности, позволяет использовать систему соревнований как эффективный методический прием.

Педагог и студент должны четко представлять специфику игровой деятельности. Это необходимо для того, чтобы правильно вести практические занятия, точнее подбирать средства и методы для воспитания физических качеств, совершенствовать технические приемы и тактические действия. Без знания о средних и максимальных значениях, а также о распределении нагрузок разной величины в соревновательных микроциклах сделать это невозможно.

Инновационные технологии, подкрепленные статистическими исследованиями, показывают свою высокую эффективность в подготовке студентов по мини - футболу.

Применение GPS-технологий, видеомониторинга, способствует не только улучшению физических и технических показателей игроков, но и снижению риска травм.

Математическая статистика является важным инструментом для объективной оценки эффективности различных тренировочных методов, что помогает делать тренировочный процесс более научно обоснованным.

Список литературы.

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 07.04.2023 г. № ПП-115 «О дополнительных мерах по всестороннему развитию массового и профессионального футбола»
2. Исмагилов Д.К. Разработка программы спортивно-ориентированного физического воспитания средствами мини-футбола. Научно-теоретический журнал. Учёные записки Университета имени П.Ф. Лесгафта. 2016 №12(142) – с.49-52.
3. Кошбахтиев И.А. Информационное обеспечение образовательного процесса по физическому воспитанию студентов. Учебное пособие. Т.2004. -108 с.